

EVLİ BİREYLERİN İLİŞKİ UYUMLARI VE STRESLE MİZAH YOLUYLA BAŞ ETME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Investigation of the Relationship Between Relationship Adjustment and Levels of Coping with Stress through Humor in Married Individuals

Melike Gurbet KARATAŞ¹ Emrah KARATAŞ²

¹ Psikolojik Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı, orcid.org/0009-0007-5277-4779, gurbetmuti@gmail.com, Samsun, Türkiye

² Uzm. Psikolojik Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı, orcid.org/0000-0002-5363-1311, emrahkaratas08@gmail.com, Samsun, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı evli bireylerin ilişki uyumları ile stresle mizah yolu ile baş etme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma nicel bir araştırma çerçevesinde tasarlanmış olup ilişkisel tarama yöntemi ve amaçlı örneklem modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırmada örnekleme, araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve Türkiye'de yaşayan 525 evli birey oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği ve Yenilenmiş İlişki Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizleri için SPSS 25 paket programı kullanılmıştır. Toplanan verilerin analiz aşamasında tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Verilerin analizleri Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizleri sonucunda; katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları arasında istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki olduğu, katılımcıların evlilik sürelerine, çocuk sayılarına, eğitim düzeylerine ve gelir düzeylerine göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişkinin değişkenlik gösterdiği, kadın katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Evli Bireyler, İlişki Uyumu, Mizah, Mizah Yoluyla Baş Etme, Stres.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relationship between married individuals' relationship adjustment and their coping behaviors with stress through humor. This study was designed within the framework of a quantitative research and was conducted in accordance with the relational screening method and purposive sampling model. The sample consisted of 525 married individuals living in Turkey who volunteered to participate in the study. Personal Information Form, Coping with Humor Scale and Revised Relationship Adjustment Scale were used for data collection. SPSS 25 package program was used for data analysis. Descriptive statistics were used to analyze the collected data. The data were analyzed using the Pearson Product Moment Correlation Method. As a result of the analysis of the research data; it was revealed that there was a statistically significant linear relationship between the participants' levels of coping through humor and couple adjustment, the relationship between coping through humor and couple adjustment varied according to the duration of marriage, number of children, education levels and income levels of the participants, and there was a significant relationship between the levels of coping through humor and couple adjustment of female participants.

Keywords: Married Individuals, Relationship Adjustment, Humor, Coping Through Humor, Stress.

GİRİŞ

Problem Durumu

Evlilikle ilgili çalışmalara bakıldığında iki değişken grup görülmektedir. Bunların ilişkisinin kalitesini açıklamaya yönelik değişkenler ve nüfusla ilgili değişkenler olarak sıralanabilir (Tezer, 1994). İlişki uyumu açısından bakıldığında, evliliklerin zamanını azaltan, devamlılığını bozan, çiftler ve çocuklar üstünde ruhsal, toplumsal ve maddi etkilere sebep olan insana dair bütün faktörlere göz atmak önemlidir (Fidanoğlu, 2006). Bu durumdan yola çıkılarak evlilik uyumunu etkileyen etmenler

değişkenlik gösterebilmektedir. Bu araştırma evli bireylerin ilişki uyumları ile stresle mizah yoluyla baş etme becerileri arasındaki ilişkiyi temel merak konusu olarak ele almaktadır.

Evlilik, hemen hemen M.Ö.2000'den bu güne farklılaşıp büyümekle beraber ana özelliklerini muhafaza eden bir kültürdür (Yıldırım, 1993). Bu kültürün bunca yıl süregelmesi evlilik kurumunun pek çok değişkenden etkilenmesine rağmen ayakta kalabilmesi, bu araştırmanın problem durumunun ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Günümüz dünyasında bireylerin yoğun bir şekilde maruz kaldığı stres faktörünün evlilik ve ilişkileri olumsuz etkilediği bilinmektedir. Literatüre baktığımızda mizahın stresle baş etmede ve zorlu yaşam olayları sonrasında başa çıkma stratejisi olarak rol oynadığı ifade edilmektedir (Abel, 2002; İlhan, 2005; Yerlikaya, 2007).

Evlilik uyumuyla alakalı şimdiye dek yapılan çokça çalışma vardır ancak halen problemlerin devam ediyor olması yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu göstermektedir (Kulaber Demirci, 2019). Bu durum araştırmanın önemini arttıran bir etkidir. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde evlilik uyumuyla ilgili pek çok araştırma yapılmıştır fakat evli çiftlerin ilişki uyumları ile stresle mizahı tercih ederek baş etme stratejileri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar literatürde daha azdır. Bu anlamda bu araştırma bu boşlukların doldurulması yönünden değer taşımaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırmanın amacı evli bireylerin ilişki uyumları ile stresle mizah yolu ile baş etme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

Türk Dil Kurumu en sade haliyle evliliği “Erkekle kadının, aile kurumunu oluşturmak için yasalara da uygun olarak birlikte olması, izdivaç etmesi” olarak tanımlamaktadır. Günümüzde evlilikler pek çok değişkene bağlı olarak etkilenmektedirler. Evlilik uyumu, genel olarak bireylerin pek çok konuda uyum içinde davranmalarınıdır. Bu uyum maddi, duygusal, toplumsal, cinsellik, hayat görüşü, çiftin diğer tarafın yakınlarıyla negatif veya pozitif kullandığı dil, boş vakitlerin değerlendirilme biçimi, evde ve dışarda yapılanlar, sorunları çözmeye yönelik kullandıkları dil ve evlilikle alakalı görüşleri kapsar (Locke ve Wallace, 1959; akt. Birinci, 2023).

Günümüzde evli bireyler değişen yenedünyada çeşitli sebeplerden dolayı farklı stres durumlarıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu stres yaratan olaylar hem bireysel hem de çevresel olarak kendini göstermektedir. Bu durumlara ayak uydurmak ve başa çıkabilme becerisi gösterebilmek zorlayıcı olabilmektedir. Stresli durumlarla başa çıkmada yaşanan zorlukların ilişkileri olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu noktada stresli durumlarda mizahı baş etme becerisi olarak kullanmanın önemi karşımıza çıkmaktadır.

Literatürde evli bireylerin ilişki uyumları ve stresle mizah yolu ile baş etme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmiş olduğu çalışmalara rastlanmamıştır. Evli bireylerin stresli durumlarla başa çıkmada mizahı kullanma düzeyleriyle ilişki uyumları arasında ilişki olacağı düşünülmektedir. Bu çalışma evli bireylerin ilişki uyumları ve mizahı stresle baş etme yolu olarak kullanmanın incelenmesi açısından önemli bir yere sahiptir.

Problem Cümlesi ve Alt Problemler

Araştırmanın problem cümlesi “Evli bireylerin ilişki uyumları ile stresle mizah yoluyla baş etme davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır?” olarak; alt problemler ise “Evli bireylerin ilişki uyumları ile stresle mizah yoluyla baş etme davranışları arasındaki ilişki evlilik süresi, cinsiyet, yaş, çocuk sayısı, eğitim durumu ve gelir düzeylerine göre farklılık göstermekte midir?” olarak belirlenmiştir.

Sayıtlar

Araştırma kapsamında kullanılan Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeğinin ve Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeğinin ölçülmek istenilen özellikleri doğru ölçebilecek özellikte olduğu ve örneklem grubunun ölçek maddelerini içten ve doğru cevaplayacakları varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

Bu arařtırmada evli bireylerle alıřılacağı için rneklem grubu evli bireylerle sınırlıdır. Ayrıca arařtırmanın evrimii olarak yapılması ve kullanılan leklerde arařtırmaya katılanların kendi yorumlarına dayalı cevapları olması sınırlılıklar olarak belirlenmiřtir.

Arařtırmanın Kuramsal Temeli

Evlilik

Evlilik kavramı farklı bytlme řartlarına, aile tutumlarına, toplumsal yapıya, inaniř řekline ve amalara sahip insanların aynı hayat idealiyle beraber oldukları, bu ideal erevesinde z benliklerini ve eřlerini zmlenmeye alıřtıkları bir sreci ifade eder (Bayraktar, 2015).

Evlilik zellikle lkemizde evlilik kararını veren iftin olası problemlere raėmen beraber olacaklarına ait yasal olarak verdikleri izni ifade eder (Tun, 2019). Bu izin gzel zamanlarını beraber geirecekleri gibi aynı zamanda zor anlarında da beraber olmaya gnll olabilmek niyetlerini gsterir (Kara ve mmet, 2021).

Evliliėin saėlıklı olabilmesi için bu kararı veren kiřilerin kken ailelerinde yarıda bıraktıkları sorunlarını tamamlayarak kendilerini bu srece hazırlamaları, anne baba ve ocukları arasında nesil atıřması olabileceėine dair olasılıkları dřnmeleri ve hem eřlerinden hem de ocuklarından gerekleřtirilmesi mmkn isteklerde bulunmaları, aralarında oluřabilecek problemleri teki aile bireylerini soruna dahil etmeden zmlenemeleri ve de eřlerine karřı hislerini zgrce uygun bir iletiřim kanalı ile aktarmaları istenmektedir (Bayraktar, 2015).

Evlilik, insan yařamının ok byk bir alanını ieren bir beraberlik olması nedeniyle ciddi neme sahiptir. Partner seimini ile bireyin bundan sonraki hayatında nasıl bir srece gireceėi, bu srecin nasıl ve kimle olacağı, nasıl bir hayat yařayacakları ve de anne baba olmalarını saėlayacak kiřiye, ocuklarını kimle byteceklerine karar verme srecidir. Bařka iletiřimlerin oluřmasındaki aynı hayat grř, aynı istekler ve de aynı hedefler de evlilikteki doyumunu arttırır (řenel, 2009).

Evlilik Uyum

Uyum; bir insanın davranıřıyla bařka bir insanın bekledikleri arasındaki uyum řeklinde tanımlanır. Bireyler birbirlerinin olumsuzluklarını deėil, olumlu taraflarını grme ihtiyacıdadırlar. Srekli pekiřtirme, evliliklerdeki uyumların gerekliliklerindedir (Sayın, 1990).

Evlilik uyumu; pozitif kuramlara dayalı, kiřilerin sreci kendilerini iyi hissettikleri, bedensel ve ruhsal gereksinimlerinin karřılıklı bulduėu, ruhsal iyi oluřuna ve karakterlerine deėer verilen, kiřinin yařamını dolduran bir olgudur (Harold, Shelton, Marcie, Goeke-Morey ve Cummings, 2004; akt. Kulaber Demirci, 2019).

Evlilikte uyum, bireylerin bedensel olarak ve de dřnce yapısı aısından benzemeye bařlamalarıyla meydana gelen iliřki olarak tanımlanırken; mutluluėun artması, problemlerin azaltılmasıyla oluřabilmektedir (Tucker ve O'Grady, 1991).

Evlilerin iliřkilerini inceleyen arařtırmacılarca "evlilik doyumunu, evlilik btnlė, evlilik uyumu, evlilik kalitesi ve evlilik mutluluėu" vb tanımlamalardan faydalanılmaktadır. Literatrde bu kuramların aıklanması ve llmesi konusunda ortak bir noktanın olmaması sebebiyle arařtırmacılar bu tanımların anlam olarak aynı oldukları grřndedirler (Yılmaz, 2001).

Evlilik uyumuyla ilgili beraberlikten alınan haz, eřlerin mutluluėu, iliřkinin tamamlanmıřlıėı vb. tanımlar iliřkinin zelliklerini tanımlamak adına kullanılır. Geniř manada bir anlam ieren evlilik vasfi partnerlerin iliřkilerinin kendilerince yorumlanması řeklinde ifade edilebilir (Birinci, 2023).

Ailede eřler arasındaki uyum, birbirleri ile iletiřim kurmadaki bařarılarına baėlıdır. Eřler arasında saėlıklı bir iletiřim kurularak yařanan ya da yařanabilecek pek ok sorunun zm mmkn olabilmektedir. Eřler arasında birbirlerini dinlememek, kendi i dnyasını amamak, varsayımlara dayalı bir iletiřim modeli geliřtirmek sıklıkla karřılařılan iletiřim problemlerindedir. Bu problemler evliliklerde uyumu olumsuz etkilemektedir (Kara ve mmet 2021).

Mizah

Mizah, yaşamın gülünç ve manasız yanlarına dair bir değerlendirmedir. Sağlam bir mizah yorumundan bahsedebilmek ve mizahtan faydalanabilmek için farklı bir yeteneğe sahip olunmalıdır (Özkan Arslan, 2021).

Mizahın kullanılmasıyla gülmenin endorfin salgılanmasını etkilediğini ve bağıışıklılığını arttırdığını ve de stresle başa çıkmayı kolaylaştırdığını savunan araştırmacılar olmuştur (Oral, 2004). Kişi psikolojik olarak mizahla gevşer ve mizahı kullanarak ruhsal güçlülüğünü artırır. Bununla beraber her gülünç olan mizah değildir, mizah yapmak da kapasiteyi, doğru anı ve mizah kapasitesini gerektirir (Aydın, 2020).

Bireyler arası problemleri ve gerginlikleri en aza indirmek, diğer bireylerin de pozitif hislerini güçlendirmek için mizahın etkin bir biçimde kullanılması stres yaşantılarında baş etme yöntemi olarak önem kazanabilir (Yerlikaya, 2007).

Mizahın iyileştirici özelliği farklı kültürlerde ve tarihsel süreçlerde de göz önünde bulundurulmuştur. Martin ve Lefcourt (1983) stresli olaylarla başa çıkabilmekte mizahın ciddi bir yöntem olarak kullanıldığını ve mizahın insanları iyileştirici özelliğe sahip olduğunu ifade etmişlerdir.

Stresle Baş Etme Stratejisi Olarak Mizah

Stresle ilgili uzunca bir zaman araştırma yapmış olan Selye (1976) stresi organizmanın karşılaştığı değişik olaylar karşısında verdiği normal bir tepki olarak ifade eder. Cüceloğlu (1994) ise fiziksel ve sosyal çevrenin adaptasyon zorlukları nedeniyle ortaya çıkan, insanların özünde var olan bedensel ve psikolojik güçlerini zorlamalarına sebep olan etken şeklinde tanımlamaktadır.

Mizah bireye toplumsal yönden destek sağlar ve sağlığı olumlu etkiler. Bireyler arasında oluşan problemleri en aza indirmek ve insanlarda iyi duygular oluşturmak amacıyla mizahı kullananlar daha sosyal olabilirler. Terapötik mizahı kullanmanın insanların sosyal yönden gelişmelerine katkı sağladığı söylenebilir (Martin, 2004).

Bireyler güç durumlarda bazı müdahale biçimleri bulup bu müdahalelerden birini kullanırlar. Mizah yoluyla baş etmede bireylerin güç olaylarda kullandıkları yöntemlerdendir. Mizah insanları stresli olaylar karşısında bedenlen ve ruhen destekler. Mizah ile baş etmede insanlar karşılaştıkları zor yaşantılar karşısında güçlü durabilmek için o an yaşadıkları stresle ilgili şaka yaparak bir takım sonuçlar elde etmektedirler (Satici ve Deniz,2017).

Mizahın başa çıkma becerisi olduğunu iddia edenler mizahın bir kabiliyet mi yoksa kalıcı bir kişilik özelliği mi olduğu noktasında ortak bir sonuca varamamışlarsa da literatürde Freud, Allport, Rogers ve May mizahı, sağlam bir başa çıkma yöntemi şeklinde tanımlamışlardır (Martin ve Lefcourt, 1983).

Davies (1982), mizahın insanı bir gruba ait hissettirdiğini ve insanlar arasındaki iletişimi güçlendirdiğini söylemiştir. Bu sebeple grupta problemlerin en aza inebileceğini, gruba ait değerlerin oluşacağını ve bu değerlerin güç kazanabileceğini ifade etmiştir. Mizahın gerginlik ve kaygıda kullanımının, zihinsel çarpıtmalarımızın etkisini azalttığı görülmektedir (Yerlikaya, 2009). Mizah zihinsel anlamda bir değişiklik vadeder. Bu değişiklik sayesinde bireyler mizah yoluyla kaygıyı ve stresi belirli bir seviyede tutulabilir (Abel, 2002).

İlgili Araştırmalar

Evlilik uyumu ve stresle baş etme yöntemlerinin incelenmesine yönelik yapılan araştırmada evliliklerinde problem olan ve olmayan bireylerin baş etme yöntemleriyle sahip oldukları stres faktörleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Buna göre bireyler dört kümeye ayrılmıştır. Evlilik uyumu puanı az olan birinci grup, eşlerden birinin yüksek ötekinin düşük olduğu çiftler ikinci ve evlilik uyumu yüksek olanlarsa üçüncü gruptadır. Erkeklerde eğer evlilik doyumu azsa çiftin ikisinde de stresle baş etmede zayıflık, kadınlarda uyum seviyesi düşük olduğundaysa sadece kadının işlevselliğinde sapmalar görülmüştür (Whiffen ve Gotlib, 1989).

Özbey (2012) yaptığı araştırmada, evlilik uyumunun çocukların davranışlarını direkt etkilediğini ifade etmiştir. Ebeveynlerin iletişimlerinin incelendiği bir araştırmada; ilerleyen yaşlarda evlenmenin kadınların ilişki uyumlarını artırırken, evlilik uyumlarını arttırmak için sessiz kaldıkları sonucu görülmüştür.

Fidanoğlu (2006) tarafından yapılan araştırmada evlilik uyumu, mizah tarzları ve kaygı düzeyi arasındaki ilişki incelemiştir. Buna göre olumlu mizah tarzı kullanan bireylerin evlilik uyumları yüksektir. Kadınların evlilik uyumunu arttıran en önemli faktörlerden biri mizah tarzı iken erkeklerde aynı sonuca varılamamıştır. Çalışmada çiftlerin mizahı kullanma düzeyilerindeki artışın evlilik uyumunu olumlu olarak etkilediği görülmektedir. Mizahi özelliklerin olmadığı evlilikler ise daha olumsuz etkilenmektedirler. Bu anlamda mizah ilişkiyi zenginleştirmektedir.

Literatüre baktığımızda genel olarak evliliklerde mizah kullanımının evlilikleri olumlu yönde etkilediği ve evlilik uyumunu arttırdığı görülmüştür. Araştırmamızın sonuçlarından elde edilen bulguların da literatür bulguları ile paralellik gösterdiği söylenebilir.

YÖNTEM

Araştırmanın Yöntemi

Bu araştırma nicel bir araştırma çerçevesinde tasarlanmış olup ilişkisel tarama yöntemi ve amaçlı örneklem modeline uygun olarak yapılmıştır. Araştırma kapsamında örneklem büyüklüğünü bu araştırmaya katılmaya gönüllü olan Türkiye'deki evli bireylerden 525 tanesi oluşturmuş, basit tesadüfi örneklem biçimi kullanılmıştır. Veriler Nisan 2023 itibarıyla online olarak alınmıştır. Hazırlanan form, Google Forms ve diğer sosyal medya kanalları kullanılarak çevredeki evli bireylere ulaştırılarak ve onlardan da kendi çevrelerindeki evli bireylere formu ulaştırmaları istenmiştir.

Araştırma verilerine araştırmacı tarafından hazırlanmış kişisel bilgi formu, mizah yoluyla başa çıkma ölçeği ve çift uyum ölçeği ile ulaşılmış, araştırmacı tarafından hazırlanan formda katılımcıların yaşı, cinsiyeti, medeni durum, eğitim durumu, çocuk sayısı, gelir düzeyi gibi demografik değişkenler hakkında bilgi alınması amaçlanmıştır.

Araştırmadan elde edilen veriler normallik varsayımı dikkate alınarak uygun parametrik istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.

Örneklem/ Çalışma Grubu

Araştırmanın evrenini Türkiye'deki evli bireyler oluştururken, çalışma grubunu ise Samsun ilinde yaşayan evli bireyler oluşturmuştur.

Veri Toplama Araçları

Kişisel Bilgi Formu

Çalışmaya gönüllü katılacak bireylerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek ve belirlenen özellik gruplarına göre analizler yapabilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır.

Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği (MYBC):

Stresle baş etmede mizahın hangi oranda kullanıldığını belirlemek amacıyla Martin ve Lefcourt (1983) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçeye uyarlaması Yerlikaya (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek yedi maddeden oluşmaktadır. Bu ölçekten alınan puanların yüksekliği, bireyin stresli olaylar yaşadığında mizahı ne seviyede baş etme yöntemi olacak şekilde kullandığını ortaya çıkarmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı .67 olarak saptanmıştır. Ölçek likert tipi derecelendirme ölçeği olup 5 (Tamamen katılıyorum) ile 1 (Kesinlikle katılmıyorum) arasında puanlanmaktadır.

Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği (YÇUÖ):

Gündoğdu (2007)'nin hazırlanmış olduğu YÇUÖ, evlilik veya benzer beraberliklerde evli veya hahut beraber kalan çiftlerin ilişki niteliğini ölçmek üzere oluşturulmuştur. Bu ölçek 14 madde içermektedir. Elde edilecek tavan puan 70'tir. Çıkan puan bize ilişki niteliğini verir. Total güvenilirlik katsayısı (Cronbach alfa) .87 şeklinde tespit edilmiştir (Bayraktaroğlu ve Çakıcı, 2017).

İşlem

Araştırmada veri toplama süreci Ondokuz Mayıs Üniversitesi Etik Kurulu tarafından alınan Etik Kurul onayı sonrasında başlamıştır. Veriler Google Formlar üzerinden çevrimiçi olarak toplanarak katılımcılara araştırmanın amacı, araştırmanın kimler tarafından yapılacağı, verilen tüm bilgilerin gizli

tutulacağı, katılımcılardan kişisel hiçbir bilgi istenmeyeceği ve çalışma verilerinin toplu değerlendirileceği bilgileri verilmiştir. Çalışmaya evli bireyler gönüllülük esasına göre katılmışlardır.

Veri Analizi

Toplanan verilerin SPSS 25 paket programı aracılığıyla analizleri yapılmıştır. George ve Mallery (2010) değişkenler arası basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 2 aralığında olması halinde değişkenlerin normal dağılım gösterdiğini; Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü ise değişkenler arası basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 1 aralığında olması halinde değişkenlerin normal dağılım gösterdiğini kabul etmişlerdir. Araştırmada elde edilen bulguların analizleri sonrasında değişkenler arasındaki çarpıklık değerlerinin $- .161$ ile $- .119$ arasında; basıklık değerlerinin ise $.175$ ile $.216$ arasında olduğu ortaya konmuştur. Bu analizler sonucunda verilerin normal dağılım gösterdikleri varsayılmıştır. Toplanan verilerin analiz aşamasında tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Verilerin analizleri Pearson momentler çarpım korelasyon yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR

Bu bölümde Mizah Yoluyla Başa Çıkma ve Yenilenmiş Çift Uyumu ölçeklerinden toplanan veriler ile araştırmacının hazırladığı kişisel bilgi formundan elde edilen veriler yer almaktadır.

Tablo 1: Katılımcıların Kişisel İlişkin Bulgular

Değişkenler	Kategoriler	n	%
Evlilik Süresi	0-5 Yıl	128	24.4
	6-10 Yıl	169	32.2
	11 Yıl ve Üzeri	228	43.4
	Toplam	525	100.0
Cinsiyet	Kadın	311	59.2
	Erkek	214	40.8
	Toplam	525	100.0
Yaş	24-33 Yaş	142	27.0
	34-43 Yaş	254	48.4
	44 Yaş ve Üzeri	129	24.6
	Toplam	525	100.0
Çocuk Sayısı	Çocuksuz	75	14.3
	1 Çocuk	161	30.7
	2 Çocuk	237	45.1
	3 Çocuk ve Üzeri	52	9.9
	Toplam	525	100.0
Eğitim Durumu	İlköğretim (İlk ve Ortaokul)	24	4.6
	Lise	44	8.4
	Lisans	41	7.8

	Ön Lisans	314	59.8
	Lisans Üstü	102	19.4
	Toplam	525	100.0
Gelir Düzeyi	Düşük	34	6.5
	Orta	447	85.1
	Yüksek	44	8.4
	Toplam	525	100.0

Tablo 1’de kişisel bilgi formu aracılığıyla elde edilen sosyodemografik değişkenlere ilişkin bulgular yer almaktadır.

Tablo 2: Katılımcıların Ölçek Puanlarına İlişkin Bulgular

Değişkenler	<i>n</i>	\bar{X}	<i>Ss</i>	Min.	Max.
Mizah Yoluyla Başa Çıkma	525	19.38	3.40	7.00	28.00
Çift Uyumu	525	47.13	5.70	28.00	70.00

Tablo 2’de Katılımcıların “Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği” puan ortalamaları 19.38, “Çift Uyumu Ölçeği” puan ortalamaları 47.13 olarak bulunmuştur.

Tablo 3: Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler	Çift Uyumu	
Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.14*
	<i>p</i>	.00

**p*<.05

Araştırmada değişkenler olarak belirlenen mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişkilerin belirlenmesi ve hangi yönde, ne derecede farklılaştığının bulunması amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkileri Pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı kullanılarak belirlenmiştir.

Tablo 3’e bakıldığında Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği puanı ile Çift uyumu Ölçeği puanı arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır (*r* = 0.14, *p* = 0.001).

Tablo 4: Evlilik Süresine Göre Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler		Çift Uyumu	
0-5 Yıl	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.30
		<i>p</i>	.09
6-10 Yıl	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.22
		<i>p</i>	.09
11 Yıl ve Üzeri	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.20*
		<i>p</i>	.00

**p*<.05

Katılımcıların evlilik sürelerine göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Evlilik süresi 0-5 yıl arası olan katılımcılar ile evlilik süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bununla beraber evlilik süresi 11 yıl ve üzeri olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .20$, $p < .05$). Yani katılımcılardan 11 yıl ve üzeri evlilik süresine sahip olanların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır.

Tablo 5: Cinsiyete Göre Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler		Çift Uyumu	
Kadın	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.17*
		<i>p</i>	.00
Erkek	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.12
		<i>p</i>	.08

* $p < .05$

Katılımcıların cinsiyetlerine göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Kadın katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani kadın katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .17$, $p < .05$). Buradan hareketle kadın katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumlarının anlamlı olarak birlikte arttığı veya azaldığı söylenebilir. Erkek katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Tablo 6: Yaş Göre Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler		Çift Uyumu	
24-33 Yaş	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.19*
		<i>p</i>	.02
34-43 Yaş	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.08
		<i>p</i>	.19
44 Yaş ve Üzeri	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.24*
		<i>p</i>	.00

* $p < .05$

Katılımcıların yaşlarına göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Yaşları 34-43 arası olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yaşları 24-33 arası olan katılımcılar ile 44 yaş ve üzeri olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşları 24-33 arası olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .19$, $p < .05$). Bununla beraber 44 yaş ve üzeri olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .24$, $p < .05$). Yani katılımcılardan 24-33 yaş arası ile 44 yaş ve üzeri olanların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır.

Tablo 7: Çocuk Sayısına Göre Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler		Çift Uyumu	
-------------	--	------------	--

Çocuksuz	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.26*
		<i>p</i>	.03
1 Çocuk	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.11
		<i>p</i>	.18
2 Çocuk	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>p</i>	.10
		<i>p</i>	.12
3 Çocuk ve Üzeri	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.27
		<i>p</i>	.06

* $p < .05$

Katılımcıların çocuk sayısına göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. 1, 2, 3 ve üzeri çocuk sahibi olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çocuğu olmayan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuğu olmayan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .26, p < .05$). Yani katılımcılardan hiç çocuğu olmayanların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır.

Tablo 8: Eğitim Durumuna Göre Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler		Çift Uyumu	
İlköğretim (İlkokul-Ortaokul)	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.10
		<i>p</i>	.65
Lise	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.16
		<i>p</i>	.29
Ön Lisans	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.04
		<i>p</i>	.81
Lisans	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>p</i>	.21*
		<i>p</i>	.00
Lisansüstü	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	-.12
		<i>p</i>	.24

* $p < .05$

Katılımcıların öğrenim düzeyine göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. İlköğretim, Lise, ön lisans ve lisansüstü öğrenim düzeyine sahip olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Lisans düzeyindeki katılımcıların ise mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .21, p < .05$). Yani katılımcılardan lisans mezunu katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır.

Tablo 9: Gelir Düzeyine Göre Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle Çift Uyumu Arasındaki İlişki

Değişkenler		Çift Uyumu	
Düşük	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.24
		<i>p</i>	.18
Orta	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.14*
		<i>p</i>	.00
Yüksek	Mizah Yoluyla Başa Çıkma	<i>r</i>	.08
		<i>p</i>	.59

* $p < .05$

Katılımcıların gelir düzeyine göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Düşük ve yüksek oranda gelir düzeyine sahip olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Orta gelir düzeyindeki katılımcıların ise mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır ($r = .14, p < .05$). Yani katılımcılardan orta gelir düzeyine sahip olanların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu araştırmada evli bireylerin ilişki uyumları ile stresle mizah yoluyla baş etme düzeyleri arasındaki ilişkinin bazı değişkenlere göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Yapılan analizlerle ortaya çıkan bulgular ve sonuçlar aşağıda tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Mizah Yoluyla Başa Çıkma Düzeyi İle İlişki Uyumu Arasındaki İlişkinin Tartışılması

Katılımcıların ölçek puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde, Mizah Yoluyla Başa Çıkma Ölçeği puanı ile Çift Uyumu Ölçeği puanı arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yani evliliklerde stresle mizah yoluyla başa çıkma düzeyi arttıkça çift uyumunun da arttığı söylenebilir.

Ülkemizde artık mizah ile ilgili araştırmalar artış gösterse de mizah ve stres ilişkisinin değerlendirildiği çalışmalara yok denilecek kadar azdır. Mizah ve stresle başa çıkma ilişkisinin incelendiği iki araştırma (Durmuş ve Tezer, 2001; Yerlikaya, 2007) mevcuttur. Fakat bu araştırmalarda da yüksek veya düşük seviyede mizaha veya mizah tarzlarına sahip kişilerin, stresle karşılaştıklarındaki davranış şekillerini araştıran bir inceleme yapılmadığı görülmüştür. Farklı ülkelerde mizahın, hem stres hem de olumsuz yaşam olaylarının karşısındaki pozitif etkilerini ölçen araştırmaların (Anderson ve Arnoult 1989; Erickson ve Feldstein, 2007) geniş bir zaman aralığına yayıldığı görülmüştür. Ancak ülkemizde bu konulardaki araştırmaların son zamanlarda yoğunlaştığı belirlenmiştir (Yerlikaya, 2007; Öz ve Hiçdurmaz, 2010; Dağlar vd., 2018; KulaberDermirci, 2019; Subölen, 2020; Uçar, 2021).

Literatürde genel olarak evlilik uyumu ve mizah tarzlarının karşılaştırıldığı görülmüş ve bizim çalışmamızda olduğu gibi çift uyumu ve mizah yoluyla başa çıkma arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmalara rastlanamamıştır. Güngör ve İlhan (2008)'in yapmış olduğu araştırmaya göre evlilik uyumu ile mizah tarzları arasındaki ilişki incelenmiş ve ilişkinin kadınlarda daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.

Evlilik Süresi Değişkenine Göre İlişki Uyumları İle Stresle Mizah Yoluyla Baş Etme Düzeylerine İlişkin Sonuçların Tartışılması

Araştırmadan elde edilen sonuçlar evlilik süresi 0-5 yıl arası olan katılımcılar ile evlilik süresi 6-10 yıl arası olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bununla beraber evlilik süresi 11 yıl ve üzeri olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir

ilişki vardır. 11 yıl ve üzerinde evlilik süresine sahip olan bireylerin stresle mizah yoluyla baş etme düzeyleri arttıkça evlilik uyumlarının da artmış olduğunu görmekteyiz.

Literatür incelendiğinde araştırmamız sonuçlarıyla paralellik gösteren çalışmalara rastlanmıştır. Anderson ve ark.(aktaran Özmet, 2021)1983'te çalışmalarında evlilik süresi arttıkça ilişkinin de daha iyi bir seviyeye geldiğini söylemişlerdir. Aktaş (2009) yaptığı araştırmada ilişki uyumu ve evlikte geçen zamanın anlamlı bir ilişki içinde olduğunu söylemiştir. Akpınarlı (2022) yapmış olduğu çalışmasında evlilik süresi açısından evlilik uyumu ve evlilik süresine bakıldığında 0-2 yıl süreyle evli kalanların evlilik uyumları arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu bulmuştur.

Literatürde araştırmamızın sonucu desteklemeyen çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Şener ve Terzioğlu (2008) araştırmalarında evlilik süresi arttıkça uyum seviyesinin de azaldığı sonucunu bulmuşlardır. Bununla beraber Erdoğan (2007), Tutarel Kışlak ve Çabukça (2000) ve Demir (2016) çalışmalarında evlilik süresinin evlilik uyumunu etkilemediğini ortaya koymuştur. Fidanoğlu (2006), 225 evli çift ile yaptığı araştırmasında evlilik süresi arttıkça mizahın azaldığını ortaya koymuştur.

Cinsiyet Değişkenine Göre İlişki Uyumları İle Stresle Mizah Yoluyla Baş Etme Düzeylerine İlişkin Sonuçların Tartışılması

Katılımcıların cinsiyetlerine göre mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumu arasındaki ilişki incelenmiş ve kadın katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyi ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yani kadın katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyi ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Buradan hareketle kadın katılımcıların stresle mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumlarının anlamlı olarak birlikte arttığı veya azaldığı söylenebilir. Erkek katılımcıların ise stresle mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Literatürde bizim yaptığımız araştırma bulgularıyla aynı sonuçlara sahip çalışmalar mevcutken cinsiyet değişkeninin çift uyumunu etkilemediği sonucuna varan çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Tutarel Kışlak (2002) ve Çelik ve Tümkaya (2012) araştırmalarında kadın ve erkek faktörünün çift uyumunda önemli bir değişken olmadığı sonucuna varmışlardır. Çağ ve Yıldırım (2013) yaptıkları çalışmada cinsiyetin evlilik uyumunu önemli ölçüde yordamadığını belirtmişlerdir. Aktürk (2006) yaptığı çalışmada erkeklerin evlilik uyumunu kadınlarınkine göre yüksek bulmuştur.

Literatürde cinsiyet değişkeninin stresle mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen ve anlamlı ilişki bulan araştırmalara rastlanmamıştır. Ancak mizah tarzlarının çift uyumuna etkisi ile ilgili cinsiyet değişkenini içeren çalışmalar mevcuttur. Ünal ve Akgün (2019) mizah türleri ve çift uyumunda cinsiyetin anlamlı olarak farklılık gösterdiğini belirtmişlerdir. Durmuş ve Tezer (2001) üniversite öğrencileriyle yaptıkları araştırmada yüksek mizah anlayışına sahip öğrencilerin daha iyimser başa çıkma tarzlarına başvurduklarını; cinsiyete göre bakıldığında ise kızların daha olumsuz, erkeklerin ise olumlu başa çıkma tarzlarını kullandıklarını ortaya koymuşlardır.

Ziv (aktaran Keleş, 2018) 1988'de 50 evli çiftle yaptığı araştırmada bireylerin evliliklerinde mizahı kullanma seviyelerini incelemiştir. Katılımcılar çoğunlukla eşleriyle beraber mizahı kullandığını ve bunun da ilişkilerine iyi geldiğini belirtmişlerdir. Evliliklerde çoğunlukla kullanılan mizahın sosyal mizah olduğu ve bunun da çiftlerin iyi birer eşolmalarına yardımcı olduğu görülmüştür. Yine mizah kullanımının kadın ve erkeklerde anlamlı olarak farklılaştığı ve erkeklerin kadınlara göre daha fazla mizah kullandığı tespit edilmiştir.

Yaş Değişkenine Göre İlişki Uyumları İle Stresle Mizah Yoluyla Baş Etme Tutumlarına İlişkin Sonuçların Tartışılması

Araştırmamızda katılımcıların yaşlarına göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında yaşları 34-43 arası olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yaşları 24-33 arası olan katılımcılar ile 44 yaş ve üzeri olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşları 24-33 arası olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Bununla beraber 44 yaş ve üzeri olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Yani katılımcılardan 24-33 yaş arası ile 44 yaş ve

üzeri olanların stresle mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır.

Özmet (2021)'in yapmış olduğu araştırmanın bulgularına bakıldığında evlilik uyumu ile yaş zayıf düzeyde negatif ilişki göstermektedir. Kara ve Ümmet (2021) yapmış olduğu araştırmasında evlilik yaşı ve evlilik uyumu arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ve bu çalışmada 29-33 yaş arasında olanların uyumları ve 34 yaş ve üzerinde olanların evlilik uyumları, 24-28 yaş grubunun çatışma ortalamaları diğer yaş gruplarından daha fazla bulunmuştur. Yapılan çalışmalarda yaşla beraber olgunlaşmanın artıyor olması evlilik uyumunu arttırmaktadır. Alanyazında benzer sonuçlar bulgularımızı destekler yöndedir.

Mizah yoluyla baş etme ve yaş değişkenine bakıldığında literatürde bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla beraber mizah tarzları ve yaş arasında anlamlı farklılaşma olmadığını gösteren bulgulara rastlanmıştır (Cesur, 2018; Uyanık vd., 2015).

Ertemli (2019) ve Koç (2020) yaptıkları çalışmalarda stresle başa çıkma ile yaş değişkenlerinin anlamlı olarak farklılaşmadığını ortaya koymuşlardır. Taşgın ve Çağlayan (2011) ile Uzun ve Bozkurt (2014) araştırmalarında stresle baş etmede gösterilen tutumların yaşa göre değişmediği bulunmuştur.

Çocuk Sayısı Değişkenine Göre İlişki Uyumları İle Stresle Mizah Yoluyla Baş Etme Tutumlarına İlişkin Sonuçların Tartışılması

Araştırmamızda katılımcıların çocuk sayısına göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişki incelenmiş olup 1, 2, 3 ve üzeri çocuk sahibi olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çocuğu olmayan katılımcılarda mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocuğu olmayan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumu arasında zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Yani katılımcılardan hiç çocuğu olmayanların stresle mizah yoluyla baş etme düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır. Hiç çocuğu olmayan evli bireylerin stresle mizah yoluyla baş etme düzeyleri arttıkça evlilik uyumları da artmakta ve stresle mizah yoluyla baş etme düzeyleri azaldığında ise evlilik uyumları da azalmaktadır denilebilir.

Literatüre baktığımızda Taşköprü (2013) yaptığı çalışmada problem çözme ile çocuk sahibi olma arasında ilişki bulunmamıştır.

Şendil ve Korkut (2012)'un yaptıkları çalışmada çocuk sayısı arttıkça evlilik uyumu yaşanan sorunlar nedeniyle azaldığını ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaya benzer şekilde ÇakmakTolan (2015) araştırmasında çocuğu olmayan ve 1 çocuğu olan bireylerin, 2 çocuklu evliliklere göre evlilik uyumunda daha fazla puana sahiptirler. Bunlarla beraber sahip olunan çocuk sayısı arttıkça uyumun da arttığını gösteren araştırmalara alan yazında rastlanmıştır (Çınar, 2008; Güçlü Ergin, 2008). Bu bulgu bu çalışmayla benzerlik göstermekle beraber, çocuğu olmayan bireylerin daha az meşguliyetleri olması nedeniyle evlilik uyumlarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca ebeveyn olmanın başlı başına anne ve babaya pek çok görev ve sorumluluk yüklediği bilinmektedir; bu nedenle bu durumun evlilik uyumunda olumsuzluklara yol açabileceği söylenebilir.

Eğitim Durumu Değişkenine Göre İlişki Uyumları İle Stresle Mizah Yoluyla Baş Etme Tutumlarına İlişkin Sonuçların Tartışılması

Araştırmada katılımcıların öğrenim düzeyine göre mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasındaki ilişkiye bakıldığında; İlköğretim, Lise, ön lisans ve lisansüstü öğrenim düzeyine sahip olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Lisans düzeyindeki katılımcıların ise mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Yani katılımcılardan lisans mezunu katılımcıların stresle mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır diyebiliriz.

Evlilik uyumu ve eğitim durumu açısından yapılan çalışmaların bulgularına bakıldığında eğitim seviyesi değişse bile evliliklerde uyumun yakalanabileceği görülmektedir. Robbins, Stotenberg, Robbins ve Ross (2002) yaptıkları araştırmalarda bu sonucu desteklemektedir. Demir (2014)

araştırmasında evlilik doyumu ve eğitim arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu iki değişken arasında anlamlı bir farklılaşma olmadığı sonucuna varmıştır. Çağ ve Yıldırım (2013) tarafından yapılan çalışmaya göre eğitim ve evlilik uyumu arasında zıt yönde bir ilişki olduğunu bulmuştur.

Eğitim seviyesi yüksek olan bir örneklem ile yapılan çalışmada eğitim düzeyi arttıkça kadınların erkeklere göre evlilik uyumlarının daha az düzeyde olduğu sonucu bulunmuştur (Çelik ve Tümkaya, 2012). Bu bulguyu kadınların eğitim seviyelerinin yükselmesi ile iş hayatında daha fazla sorumluluk alması ve aynı zamanda evdeki sorumluluklarının da eşiyile eşitleniyor olması, eğitimin evlilik uyumunda cinsiyet bakımından önemli bir değişken olduğunu göstermektedir.

Yıldız (2012) araştırmasında yüksek eğitim düzeyine sahip bireylerin okuryazar-ilkokul mezunu kişilere göre daha yüksek çift uyumuna sahip olduğu sonucunu bulmuştur. Bu araştırmalar bizim çalışmamızın kişinin eğitim seviyesi arttıkça uyumlarının da arttığını desteklemektedir. Aynı şekilde eğitim düzeyi yükseldikçe stresle baş etmenin de artacağı varsayılabilir.

Başka araştırmalara bakıldığında bireylerin eğitim seviyesi ve çift uyumları ile ilgili farklı bulgulara rastlanmıştır. Eşi yüksek lisans seviyesindeki bireylerin, eşi lisans düzeyinde olan veya eşi doktora seviyesinde olanların eşi yüksek lisans seviyesinde olanlara göre çift uyumlarının yüksek olduğu görülmüştür (Fıfıloğlu, 1992). Buradan hareketle eğitim seviyesi arttıkça evlilik uyumunun da artacağı, eğitim düzeyi azaldığında ise evlilik uyumunun da azalacağı varsayılabilir.

Köksal (2019) ise araştırmasında eğitim düzeyi ile çift uyumu arasında anlamlı bir fark olmadığını tespit etmiştir.

Gelir Düzeyi Değişkenine Göre İlişki Uyumları İle Stresle Mizah Yoluyla Baş Etme Tutumlarına İlişkin Sonuçların Tartışılması

Araştırmamızın bulguları analiz edildiğinde düşük ve yüksek oranda gelir düzeyine sahip olan katılımcıların mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Orta gelir düzeyindeki katılımcıların ise mizah yoluyla başa çıkma ile çift uyumu arasında çok zayıf düzeyde pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal bir ilişki vardır. Yani katılımcılardan orta gelir düzeyine sahip olanların stresle mizah yoluyla başa çıkma düzeyleri ile çift uyumları anlamlı olarak birlikte artmakta veya azalmaktadır. Orta gelir düzeyindeki evli bireylerin stresi mizahla baş etme amacıyla kullanımı arttıkça evlilik uyumları da artmaktadır.

Gelir durumu düşük kişilerde evlilik uyumunun da düşük olduğu alan yazında mevcut olan bir bulgudur. Fakat gelir durumunun artması ile çift uyumunun da yükselmediğini gösteren araştırmalar da mevcuttur. Bazı araştırmalarda gelir durumu artan kişilerin çift uyumlarının da arttığı görülmektedir. Yıldırım (1992) ve Hoşgör (2013) çalışmalarında bu sonucu desteklemektedir. Erişti (2010) gelir düzeyi düşük evli çiftlerin evliliklerinde de olumsuz etkilerin olduğunu tespit etmiştir. Şendil ve Korkut (2008) araştırmasında gelir durumu düşük bireylerin ilişki uyumlarının gelir düzeyi daha fazla olan bireylere göre daha az olduğu sonucunu bulmuştur. Aktaş (2009), Çakmak Tolan (2015), Birinci (2023) ve Kara ve Ümmet (2021) gelir düzeyinin çift uyumuna etki etmediğini tespit etmişlerdir. Literatürde mevcut olan bu bulgular gelir seviyesinin ilişki uyumuna göre farklılaştığını gösterir. Aynı şekilde yine farklı çalışmalarda çiftlerin ekonomik seviyelerinin çift uyumunu etkilediği bulunmuştur (Deveci vd., 2012; Kaya ve Varol, 2004).

ÖNERİLER

Yapılan araştırmaya göre tüm bu bulgular doğrultusunda stresle mizah yoluyla baş etme düzeyi arttıkça evli bireylerin ilişki uyumlarının da arttığı gözlemlenmiş olup, mizahın evliliklerde olumlu etkisi olduğundan söz edilebilir.

Bu bağlamda araştırmanın sonuçlarına göre şu önerilerde bulunulabilir:

1. Mizahın evliliklerde kullanımının ilişki uyumunu da olumlu etkilediği sonucundan yola çıkılarak evlenecek olan ya da evli bireylere stresle baş etmede mizahı daha sık kullanmaları noktasında çeşitli eğitim ve seminerlere katılmaları önerilir.
2. Sosyo-demografik özellikler açısından düşük ekonomik gelir düzeyine ve düşük eğitim seviyesine sahip çiftler üzerinde farklı araştırmalar yapılarak araştırmamızın bulguları desteklenebilir.

3. Bireylerin özellikle evlilik öncesinde evlilik uyumunu arttırmaya yönelik danışmanlık alabilecekleri Evlilik ve Aile Danışma Merkezlerine yönlendirilmeleri sağlanabilir.
4. Yasa koyuculara evlilik öncesi eğitim içerikleri hazırlanması ve içeriklere pozitif psikoloji kapsamında evlilikte stresle başa çıkmada mizah kullanımını konusunun eklenmesi önerilebilir.

KAYNAKÇA

- Abel, M. H. (2002). Humor, stress, and coping strategies. *Humor: International Journal of Humor*, 15(4), 365–381.
- Akpınarlı Bedir, B. N. (2022). *Evli çiftlerde evlilik uyumu beş büyük kişilik özelliği manevi iyi olma ve kontrol odağı* (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
- Aktaş, S. (2009). *Eşlerden birinin kaygı düzeyi ile evlilik uyumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi* (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- Aktürk B.E. (2006). *Marital satisfaction in turkish remarried families: comparison among marital status, effect of stepchildren, and contributing factors* (Yüksek lisans tezi). Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Anderson, C.A., ve Arnoult, L.H. (1989). An examination of perceived control, humor, irrational beliefs and positive stress as moderators of the relation between negative stress and health. *Basic and Applied Social Psychology*, 10, 101-117.
- Aydın, S. K. (2020). Kadınlarda mizah anlayışının aile hayatı ve sosyal hayat üzerindeki etkisi. *Aksaray İletişim Dergisi*, 2(1), 13-24.
- Bayraktar, A. (2015). *Bağlanma stilleri, çatışma eğilimi, çatışma çözüm stilleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişki* (Yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
- Bayraktaroğlu H.T. ve Çakıcı E. T. (2017). Psychometric properties of revised form of the dyadic adjustment scale in a sample from North Cyprus. *International Journal of Educational Science*, 19 (2,3), 113-119.
- Birinci, M. (2023). *Hekimler arasında evlilik uyumu ile sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi* (Tıpta uzmanlık tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul.
- Cesur, S. (2018). *Öğretmen adaylarının bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği ile mizah tarzları ve zaman yönetimi becerileri arasındaki ilişki* (Yüksek lisans tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- Cüceloğlu, D. (1994). *İnsan ve Davranışı. Psikolojinin Temel Kavramları*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Çağ, P. ve Yıldırım, İ. (2013). Evlilik Doyumunu Yordayan İlişkisel ve Kişisel Değişkenler. *Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal*, 4(39).
- Çakmak Tolan, Ö. (2015). *Evlilik uyumunun kişilik özellikleri, ilişkiye dair inançlar ve çatışma çözüm stilleri bağlamında yordanması: diyarbakır ili örneği* (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Çelik, M. ve Tümkaya, S. (2012). Öğretim elemanlarının evlilik uyumu ve yaşam doyumlarının iş değişkenleri ile değişkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13 (1), 223-238.
- Çınar, L. (2008). *Evlilik doyumunu: cinsiyet rolleri ve yardım arama tutumu* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Dağlar G., Duran Aksoy Ö., Bilgiç D., Uçuk S., Güneş H. (2018). Ebelik öğrencilerinin mizah duygusunun stresle baş etme yaklaşımlarına etkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 94-101.
- Davies, C. (1982), Ethnic jokes, moral values, and social boundaries. *British Journal of Sociology*, 3, 383-403.
- Demir, D. (2016). *Evlilik uyumu ve bağlanma stilleri ve kişilerarası problem çözme davranışı arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

- Demir, E. (2014). *Farklı denetim odağına sahip evli bireylerin evlilik doyumlarının incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Deveci, S. E., Çalmaz, A. ve Açık, Y. (2012). Doğu Anadolu’ da yeni açılan bir üniversitenin öğrencilerinde kaygı düzeylerinin sağlık, sosyal ve demografik faktörler ile ilişkisi. *Dicle Tıp Dergisi*, 39(2); 189-196.
- Durmuş, Y. ve Tezer, E. (2001). Mizah duygusu ve stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişki. *Türk Psikolojisi Dergisi*, 16 (47), 25-32.
- Erdoğan, S. (2007). *Evlilik uyumu ile psikiyatrik rahatsızlıklar, bağlanma stilleri ve mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi* (Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Ergin, A., Uzun, S. U., Bozkurt, A. İ. (2014). Tıp fakültesi öğrencilerinde stresle başa çıkma yöntemleri ve bu yöntemlerin sosyodemografik özelliklerle ilişkisi. *Fırat Tıp Dergisi*, 19(1), 31-37
- Erickson, S. J. ve Feldstein, S.W. (2007). Adolescent humor and its relationship to coping, defense strategies, psychological distress and well-being. *Child Psychiatry and Human Development*, 37 (3) 255-271.
- Erişti, A. (2010). *Bağlanma stilleri, kişilik özellikleri ve evlilik uyumu arasındaki ilişki*(Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Ertemli, G. D. (2019). *Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin erken dönem uyum bozucu şemaları ile stresle başa çıkma tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Fışıloğlu, H. (1992). Lisansüstü öğrencilerinin evlilik uyumu. *Psikoloji Dergisi*, 7(28), 16-23.
- Fidanoğlu, O. (2006). *Evlilik uyumu, mizah tarzı ve kaygı düzeyi arasındaki ilişki* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Güçlü Ergin, N., (2008). *Evli ve boşanmış kişilerin evlilik uyumu ve cinsiyetçilik açısından karşılaştırılması* (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Gündoğdu, A. (2007). *Relationship between self-construals and marital quality* (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kıbrıs.
- Güngör, H. C. ve İlhan, T. (2008). Evlilik uyumu ve mizah tarzları arasındaki ilişkiler. *Aile ve Toplum Dergisi*, 4(13), 97-106.
- Hoşgör, T. E. (2013). *Evli çiftlerin öfke ifade tarzları ile evlilik uyumunun incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- İlhan, T. (2005). *Öznel iyi oluşa dayalı mizah tarzları modeli* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Kara, A. ve Ümmet, D. (2021). Evli kadınlarda evlilik uyumu ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi*, 4(2), 233-244.
- Kaya, M. ve Varol, K. (2004). İlahiyat fakültesi öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ve kaygı nedenleri (samsun örneği). *Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 17; 31-63.
- Keleş, A. (2018). *Evlilik kalitesi ile affetme, ikili ilişkilerde güven ve mizah tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
- Koç, G. G. (2020). *Bilişsel esneklik ve psikolojik dayanıklılık ile stresle başa çıkma arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
- Köksal, H. (2019). *Evli bireylerin bağlanma stilleri ve reddedilme duyarlılığının evlilik uyumunu yordama gücü* (Yüksek lisans tezi). Arel Üniversitesi, İstanbul.

- Kulaber Demirci, M. (2019). *Evli bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri ile mizah tarzları, temel psikolojik ihtiyaçların doyumu ve evlilik uyumu arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi* (Doktora tezi). Trabzon Üniversitesi, Trabzon.
- Martin R. A. (2004). Sense of humor and physical health: Theoretical issues, recent findings, and future directions. *Humor: International Journal of Humor Research*, 17 (1/20),1-19.
- Martin, R. A. & Lefcourt, H. M. (1983). Sense of humor as a moderator of the relation between stressors and moods. *Journal of Personality and Social Psychology*, 45(6),1313-1324.
- Oral, G. (2004). Ergenlikte mizah ölççeği. *Eğitim ve Bilim*, 29(133).
- Öz, F. ve Hiçdurmaz, D. (2010). Stresle baş etmede önemli bir yol: mizahın kullanımı. *Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences*, 13(1), 83-88.
- Özbey, S. (2012). Ebeveynlerin uyumu ve algıladıkları destek ile altı yaş çocuklarının problem davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 20(1), 43-62.
- Özmet, S. (2021). *Bağlanma stilleri ile evlilik uyumu ve problem çözme becerisi arasındaki yordayıcı ilişkisinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul.
- Robbins, R., Stoltenberg, C., Robbins, S., & Ross, JM (2002). Marital satisfaction and Cherokee language fluency. *Measurement and Evaluation in Counseling and Development*, 35(1), 27-34.
- Satıcı, S. A. ve Deniz, M. E. (2017). Mizahla başa çıkma ve iyilik hali: psikolojik sağlamlık ve iyimserliğin aracılık rolünün incelenmesi. *Elementary Education Online*, 16(3).
- Sayın, Ö. (1990). *Aile sosyolojisi: Ailenin toplumdaki yeri*. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi.
- Selye, H. (1976). *Stress without Distress*. Serban, G. (Ed.), *Psychopathology of Human Adaptation* (pp. 137-146). Springer, Boston, MA.
- Subölen, S. (2020). Covid 19 pandemisi sürecinde stresle baş etme yöntemi olarak sosyal medyada mizah olgusu: cizmikalorifer ve saykodelipaylaşımlar isimli instagram hesaplarının analizi. *AJIT-e: Academic Journal of Information Technology*, 11(42), 123-142. DOI: 10.5824/ajite.2020.03.005.x
- Şendil, G. ve Korkut, Y. (2012). Evli çiftlerdeki çift uyumu ve evlilik çatışmasının demografik özellikler açısından incelenmesi. psikoloji çalışmaları. *Dergipark*, 28(0), 15-34.
- Şenel, H.G. (2009). *Evlilik okulu projesi*. H. Yavuzer (Ed.). Eş Seçimi Kararı (61- 74). İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Şener, A., & Terzioğlu, G. (2008). Bazı sosyo-ekonomik ve demografik değişkenler ile iletişimin eşler arası uyuma etkisinin araştırılması. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 13(13), 7-20.
- Taşgın, Ö. ve Çağlayan, H. S. (2011). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi, Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, *Van/Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı*, 73-82.
- Taşköprü, M. (2013). *Evlilik doyumu ile problem çözme becerileri, stresle başa çıkma ve evlilik süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul.
- TDK, *Güncel Türkçe Sözlük İnternet Sitesi*, Erişim tarihi Mayıs 2023 (<https://sozluk.gov.tr/>)
- Tezer, E. (1994). Evli eşler arasındaki çatışmalar ile çeşitli demografik değişkenlerin evlilik doyumuna etkisi: kadın eşin bir işte çalıştığı ve çalışmadığı eşler üzerinde bir araştırma. *3P Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi*, 2 (3), 209-217.
- Tucker, M. W., & O'Grady, K. E. (1991). Effects of physical attractiveness, intelligence, age at marriage, and cohabitation on the perception of marital satisfaction. *The Journal of Social Psychology*, 131(2), 253-269. <https://doi.org/10.1080/00224545.1991.9713848>
- Tunç, D. (2019). *Evli bireylerde cinsel doyumun depresyon düzeyi ve evlilik uyumu ile ilişkisinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

- Tutarel Kışlak, Ş. (2002). İlişkilerde mutluluk ölçeği (İmö): Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması. *Kriz Dergisi*, 10(1), 37-43.
- Tutarel Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2000). Empati ve demografik değişkenlerin evlilik uyumu ile ilişkisi. *Aile ve Toplum Dergisi*, 35-41.
- Uçar, S. (2021). *Narsisistik kişilik özelliğinin mizah tarzları ve baş etme ile ilişkisi* (Yüksek lisans tezi). Kent Üniversitesi, İstanbul.
- Uyanık, Ö. vd. (2015). Türkiye istatistiki bölge birimleri sınıflandırmasına göre okulöncesi öğretmen adaylarının mizah tarzları. *Journal of Education Faculty*, 17(2), 403-430.
- Ünal, Ö. ve Akgün, S. (2019). Yakın ilişkilerde mizah tarzları, evlilik uyumu ve evlilik doyumu ilişkisi. *Nesne Dergisi*, 7(15), 184-200.
- Whiffen, V. & Gotlib, I. H. (1989). Stress and coping in maritally distressed and nondistressed couples. *Journal Of Social And Personal Relationships*, 6, 327-344.
- Yerlikaya, E. E. (2009). *Üniversite öğrencilerinin mizah tarzları ile algılanan stres, kaygı ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
- Yerlikaya, N. (2007). *Lise öğrencilerinin mizah tarzları ile stresle başa çıkma tarzları arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Yıldırım, İ. (1992). *Evli bireylerin uyum düzeylerini etkileyen bazı etmenler* (Yayınlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
- Yıldırım, İ. (1993). Evli bireylerin uyum düzeni. *3P Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi*, 1(3), 249-257.
- Yıldız Y, (2012). *İlişkiye ilişkin inançların evlilik uyumunu yordaması* (Yüksek lisans tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
- Yılmaz, A. (2001). Eşler arasındaki uyum: kuramsal yaklaşımlar ve görgül çalışmalar. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 4(4).